

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ

Львова Светлана Владимировна

доцент, Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Московский городской педагогический университет, г. Москва, РФ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333339>

Аннотация. В статье приводятся результаты эксперимента, проведённого с подростками старшей школы и их родителями. Благодаря практической работе мы смогли доказать, что семья является институтом, в котором формируются ценностные ориентации молодёжи. Значимым фактором являются семейные традиции. В семьях, у которых нет традиций, дети имеют размытые ценностные ориентации.

Семья имеет одну из самых главных функций – это воспитание своих детей. Важно воспитать ребёнка нравственной личностью, который в будущем сможет благополучно влиться в общество.

Ключевые слова: семья, общество, образовательная система, ценностные ориентации, молодёжь.

Abstract. The article presents the results of an experiment conducted with high school teenagers and their parents. Through practical work, we were able to prove that the family is an institution in which the value orientations of young people are formed. Family traditions are a significant factor. In families with no traditions, children have blurred value orientations.

A family has one of the most important functions – it is the upbringing of its children. It is important to raise a child as a moral person who will be able to successfully integrate into society in the future.

Keywords: family, society, educational system, value orientations, youth.

Annotatsiya. maqolada o'rta maktab o'smirlari va ularning ota-onalari bilan o'tkazilgan tajriba natijalari keltirilgan. Amaliy ish orqali biz oila yoshlarning qadriyat yo'nalishlari shakllanadigan institut ekanligini isbotlay oldik. Oilaviy an'analar muhim omil hisoblanadi. An'anaga ega bo'lmagan oilalarda bolalar loyqa qiymat yo'nalishlariga ega.

Oila eng muhim funksiyalardan biriga ega – bu o'z farzandlarini tarbiyalash. Kelajakda jamiyatga xavfsiz tarzda qo'shilishi mumkin bo'lgan bolani axloqiy shaxs sifatida tarbiyalash muhimdir.

Kalit so'zlar: oila, jamiyat, ta'lim tizimi, qiymat yo'nalishlari, yoshlar.

Именно в семье рождается будущее нашей страны. И только полная, здоровая и обеспеченная семья сможет вырастить конкурентоспособную, психологически и социально здоровую личность, которая будет полезна обществу и государству.

В экономической, социальной, образовательной сферах проблемы семьи должны стоять на первых местах. Для решения этой проблемы, нужно, чтобы на государственном уровне пропагандировалась значимость нравственности и культуры, любовь к труду и создание культа семи.

Многие исследователи интересуются проблематикой ценностных ориентаций, их формированием под влиянием семьи, к чему ценности приводят в жизни и как оказывают на неё влияние [2; 5; 6; 7; 8; 9].

П.Ф. Лесгафт в своих исследованиях определил следующие позиции отношений между родителями и детьми, которые оказывают влияние на формирование ценностных ориентаций:

1. Родители вообще не занимаются воспитанием детей, так как считают, что этим должен заниматься воспитатель и другие педагоги. Такие родители могут наказывать ребёнка игнорированием или физически наказывать. С возрастом у таких детей, могут наблюдаться сниженные когнитивные способности, они часто врут, даже тогда, когда можно и не лгать.

2. Через чур сильное восхищение своими детьми, провозглашение их эталоном совершенства. Дети в таких семьях вырастают поверхностными, не способными установить глубокие доверительные отношения, считают других ниже себя, эгоистичны, имеют слишком завышенную самооценку.

3. Родители растят своих детей в любви и заботе, а также учат уважению, хвалят своих детей только тогда, когда они сделали то, о чём их просили, учат быть сердечными. Дети в таких семьях будут добрыми, глубоко мыслящими, часто очень талантливыми.

4. Критикующие родители будут постоянно недовольны ребёнком, никогда его не похвалят за хорошее, но всегда заметят плохое. Ребёнок вырастет со слабой психикой, плаксивым, неуверенным в себе и раздражительным.

5. Родители, которые очень сильно балуют ребёнка и оберегают от всего. Ребёнок вырастет без амбиций, инфантильным и ему будет трудно в социуме.

6. Родители, испытывающие регулярные финансовые проблемы, бедность. Дети вырастут либо с пессимистическими взглядами на жизнь или спокойными и скромными [4].

Такие учёные как А.Я.Варга и В.В.Столин в своих работах дали определение термину «родительского отношения». Они считают, что отношение между родителями и детьми это разнообразная система чувств по отношению к своему ребёнку, поведенческие стереотипы. Авторы выделили актуальные критерии отношений родителей и детей, перечислим их:

1. Первый тип — это «Принятие – отвержение». Если родитель принимает ребёнка таким, какой он есть и уважает его интересы, то вырастает психологически развитая личность. Если же родитель отвергает ребёнка и не уважает его интересы, регулярно ставит установки «неудачника» и проявляет выраженную злость, то ребёнок не будет любить его или будет постоянно пытаться заслужить внимание родителей.

2. Второй тип называется «Кооперация». Характеризуется этот тип тем. Что родители увлечены жизнью ребёнка и всегда пытаются ему помочь, регулярно хвалят за его способности и гордятся им. Ребёнок вырастает очень успешным человеком.

3. Третий тип это - «Симбиоз». Обычно такому типу придерживаются родители с тревожными наклонностями, невротиками. Им кажется, что их ребёнок самостоятельно ни с чем не справится, очень переживают за него, считают беззащитным. Ребёнок вырастает несамостоятельным, будет бояться менять что-то в своей жизни, всегда ждать помощи от других людей, неуверенным в себе.

4. Четвёртый тип это - «Контроль». Родитель считает себя опытным во всём и ждет от ребёнка полного повиновения и послушания, заставляет его делать всё так как скал родитель, а если ребёнок будет проявлять своё мнение, то его накажут. Часто так контролируют детей родители, которые не смогли чего-то достичь в своё время, у них есть свои мечты, которые они хотят воплотить через ребёнка. Вырастая, дети ощущают,

что живут не своей жизнью, ненавидят родителей, стараются как можно дальше уехать от их сепарации.

5. И пятый последний тип это - «Отношение к неудачам ребенка». Родители намеренно растят ребёнка инфантильным и часто говорят о его несостоятельности и не приспособленности, говорят, например, такие фразы: «Да зачем тебе рисовать? У нас в роду художников не было. Всё равно у тебя ничего не получится». Ребёнок вырастает очень неуверенным в себе [3].

Таким образом, семья является главным институтом, в котором формируется человек. Семьи бывают разные и от типа семьи будет зависеть каким вырастет ребёнок.

М.Вебер считал, что ценности — это такое понятие, которое определяет причину поведения человека и его стремления, ценности есть совершенно у каждого человека. Учёный считал, что ценности помогают человеку жить осознаннее [1].

Любой воспитательный потенциал является развивающейся и изменяемой структурой. На неё воздействуют образовательные учреждения. Если в школе педагоги и психологи квалифицированные, любящие свою работу, то они могут помочь семьям выстроить воспитательный процесс правильно. Если родители и школа имеют одинаковые ценностные ориентиры, и они ярко выражены, то у ребёнка эти ценности будут успешно формироваться.

В данной исследовательской работе мы рассматриваем семью как ценность, сравним ценности родителей и детей.

Собран блок методик, соответствующий целям и задачам исследования:

1. Методика незаконченных предложений;
2. Опросник Шварца;
3. Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова);
4. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева.

Респондентами нашего эксперимента являлись обучающиеся 11 класса школ города Москвы в общем количестве 100 человек и родители в количестве 200 человек. Нами не случайно была выбрана именно такая возрастная категория. Именно в этом возрасте очень заметно как сформированы ценностные ориентации молодёжи. Любые влияния взрослых будь то положительные или отрицательные заметны в поведении юных людей.

Было принято решение, что необходимо выделить самые значимые ценности, которые есть в обществе, это отношение к познанию, к Отечеству, отношение к системе человек, отношение к труду и красоте. Необходимо было выявить у респондентов двух групп (дети и родители) их уровень значимости перечисленных ценностей и их мнение. После анализа итогов диагностики составлена иерархия ценностных ориентаций испытуемых с целью выявления самой главной ценности их жизни.

В результате проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

Результаты констатирующего эксперимента показали, что на современном этапе развития общества имеются особенности иерархии ценностных ориентаций подростков. Выявлено, что ценности родителей и детей имеют как различия, так и сходства по структуре ценностей.

Выявлено, что по методике незаконченных предложений исследуемая группа обучающихся старшей школы имеет высокую тревожность в вопросах «Больше всего меня радует...», «Больше всего меня огорчает...». Максимальный процент респондентов

отметили, что их огорчает повышенный уровень преступности в стране, высокие цены и низкие зарплаты, сниженный уровень здоровья по причине вредных привычек и заболеваний. Большой ценностью для молодёжи является «Жизнь» - 62,5%, далее идет «Познание» и «Отечество».

Выявлен профиль личности старших подростков и их родителей по методике Шварца. Профиль старшекласников включает в себя следующую последовательность: 1 место – «Власть»; 2 место – «Самостоятельность»; 3 место – «Конформность»; 4 место – «Достижения» и т.д. Профиль родителей, как наиболее значимые включает ценности: 1 место – «Традиции» и «Самостоятельность»; 2 место – «Щедрость»; 3 место – «Комфортность» и «Достижения»; 4 место – «Безопасность». Во многом эти профили совпадают.

Выявлено, при изучении реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности (С.С. Бубнов), что наиболее значимыми для подростков являются такие ценности, как «Любовь», «Приятное времяпровождение, отдых», «Высокое материальное благосостояние», «Общение», «Поиск и наслаждение прекрасным». Именно эти ценности, по мнению старшекласников, то, к чему стоит стремиться в жизни. В полученной иерархии прослеживается направленность на собственное благополучие, особенно это касается любви и материального благополучия. Для родителей наиболее характерными являются «Здоровье», «Любовь», «Высокое материальное благосостояние», «Помощь и милосердие к другим людям», «Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе». Явные различия имеются в ценности здоровья. У старших подростков она стоит на последнем месте, а у родителей на первом. Сравнение результатов показано, что ценностные ориентации родителей прагматичны, а подростков гедонистичны.

Выявлено, по результатам методики «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева», что большинство старших подростков имеют средний уровень сформированности смысложизненных ориентаций с тенденцией к высокому. Это связано с улучшением способности восприятия и ясности в отношении ситуации, обогащением эмоционального внутреннего мира и внутренней способностью чувствовать ценностные основания, ростом ясности и прочности в формировании суждения и нахождении решения, ответственности и включенности, доступностью открытости миру, степенью решимости и ответственности за жизнь. У большинства родителей высокий уровень смысложизненных ориентаций. Это связано с тем, что в зрелом возрасте уже устоявшееся мировоззрение, благодаря жизненному опыту.

Таким образом, анализ результатов роли семьи в формировании ценностных ориентаций молодёжи говорит о том, что семейный фактор является значимым если:

- в семье есть свои традиции, которые передаются из поколения в поколения или в семье есть новые традиции;
- в семье дети и взрослые действуют сообща, тем самым прививаются трудовая ценность, познание, значимость семьи и родных;
- в образовательных учреждениях педагоги организуют мероприятия, в которых должны принимать участие родители и дети.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вебер, М. Избранное. Образ общества / М. Вебер. — М.: Юрист, 2016. - 54 с.

2. Гильяно А.С. Особенности межличностных отношений в семьях, воспитывающих ребенка с детским церебральным параличом // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки. 2020. № 1. С. 76-91.
3. Голубева Е. В., Истратова О. Н. Диагностика типов детско-родительских отношений // Российский психологический журнал. 2009. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-tipov-detsko-roditelskih-otnosheniy> (дата обращения: 13.04.2025).
4. Кустова Е. И. Проблемы семейного воспитания в социально-культурном опыте России: психолого-педагогическое наследие П. Ф. Лесгафта // Царскосельские чтения. 2011. №XV. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-semeynogo-vozpitaniya-v-sotsialno-kulturnom-opyte-rossii-psiologo-pedagogicheskoe-nasledie-p-f-lesgafhta> (дата обращения: 13.04.2025).
5. Львова, С. В. Влияние семьи на формирование у детей дошкольного возраста нравственных и эстетических чувств / С. В. Львова, Е. Г. Неделькович // Системная психология и социология. – 2013. – № 7. – С. 59-64. – EDN RBММАН.
6. Львова, С. В. Психологическая работа с детьми и молодежью, направленная на преодоление их склонности к агрессии, экстремизму, терроризму и насилию / С. В. Львова // ЦИТИСЭ. – 2024. – № 2(40). – С. 365-377. – EDN KQRPXV.
7. Родительское отношение как фактор развития личности ребенка. Комарова О.Н., Рассказова А.Л. Вестник МИТУ-МАСИ. 2022. № 1. с. 75-84.
8. Romanova E.S., Bershedova L.I., Morozova T.Y., Ovcharenko L.Y., Tolstikova S.N. Psychological problems and features of modern schoolchildren's communication. World Journal on Educational Technology. 2021. T. 13. № 1. С. 10-20.211
9. Romanova E.S., Bershedova L.I., Tolstikova S.N., Rychikhina E.N., Morozova T.Y. FULFILMENT OF PERSONAL POTENTIAL BY HIGH SCHOOL GRADUATES IN TIME OF CAREER CHOICE. Cypriot Journal of Educational Sciences. 2020. T. 15. № 3. С. 423-432.